

XX ÁSIRDIŇ BIRINSHI YARIMINDA QARAQALPAQ MUZIKASI

Zuxurov Maxmud Maxsetovich

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik Universiteti Kórkem óner fakulteti oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8073385>

Anotatsiya. Bul maqalada XX ásirniń birinshi yarımında Qaraqalpaq muzikasında dóretilgen qosıqlar olardıń tariyxı haqqında sóz etilgen.

Gilt sóz: “Jańa diyxan”, “Shólkem kolhoz”, “Komsomol”, “Pioner”, “Jengejan”, “Qazı iyshan”, mádeniyat, ónerler

KARAKALPAK MUSIC IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY

Abstract. In this article, the history of one of the spoons produced in the Karakalpak Ice Creamery in the first half of the 20th century is determined.

Key words: “Jańa diykhan”, “Sholkem kolkhoz”, “Komsomol”, “Pioner”, “Jengejan”, “Qazi iyshan”, culture, artists.

КАРАКАЛПАКСКАЯ МУЗЫКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА.

Аннотация. В данной статье определяется история одной из ложек, произведенных на Каракалпакском Мороженом в первой половине XX века.

Ключевые слова: «Яня дийхан», «Шолкемский колхоз», «Комсомол», «Пионер», «Женгеджан», «Казы ийшан», культура, художники.

XX ásirniń birinshi yarımındaǵı muzıka mádeniyatındaǵı unamlı kórinislerdiń biri bul kórkem háweskerlerdiń húkimet tárepinen ǵamxorlıqqa alınıp, Tórtkúl, Tashkent, Moskva qalalarında olimpiadalardıń ótkeriliwi boldı. Biiraq hár zamannıń óziniń siyasıy dúzinge baylanıslı turmıs tárizi bolǵanday húkimet sol dáwirdegi atqarıwshılardan ózleriniń ideyasındaǵı rejelerdi xalıqtıń ideologiyasına sińdirip jetkeriwi ushın paydalanǵan. Sol dáwirdegi muzıka mádeniyatınıń jan kúyerleri xalıq muzikaların, olardıń tariyxın, sol dawirdegi xalıqtıń turmıs shárayatına maslastırıp, kóplegen shugarmalardı dóretti. Máselen, xalq arasındaǵı jańa kórinistegi “Jańa diyxan”, “Shólkem kolhoz”, “Komsomol”, “Pioner”, “Jengejan”, “Qazı iyshan” sıyaqlı qosıqlar dóretildi.

1936-jılı mádeniyat tarawındaǵı talant iyelerin yaǵnıy baqsılardıń repertuarlarındaǵı qosıqlar hám namalardı gramplastinkalarǵa jazıp alıw máselesi qaralıp, Tórtkúlde olardıń eń aytqıshların hám bay repertuarǵa iye sheber atqarıwshılardı anıqlaw ushın tańlaw ótkeriledi. Olar arasında joqarı dárejedeǵı qabiletke iye baqsılar tańlap alınıp, J.Shamuratov, E.Qospolatov, I.Patullaev, K.Axmetov, sonday-aq, xalıq qosıqlarınıń atqarıwshısı A.Shamuratovalardıń 1939-jılı aprel ayında Moskva qalasında dawısları plastinkaǵa jazıp alınıp, ózleriniń atqarıw repertuarın eń jaydırıw hám tanıtıw ushın birneshe koncertlerge jiberiledi. J.Shamuratovtıń atqarıwında shayır T.Seytmuratovtıń sózine “Maksim Gorkiy” hám qaraqalpaq xalıq sazı “Nama bası”, I.Patullaevtıń basshılıǵında ansambl atqarıwında “Qara jorǵa”, “Nar iydirgen” namaları, A.Shamuratovanıń atqarıwında “Arıwxan”, “Bozataw”, “Qońırat”, “Bálent shıǵıp názer salsam”, “Qáwender”, “Muńlı qız”, “Shimbay”, “Zarlı qız”, “Aqsúngúl”, “Xansayat”, “Nigarim”, “Ayjamal”, qaraqalpaq xalıq qosıqları esittirilip gramplastinkalarǵa jazılǵan. Bul dúrdanalar házirgi kúnde qaraqalpaq muzıka mádeniyatınıń ǵáziynesindegi altınǵa teń bay miyrasımız bolıp esaplanadı.

Sol dáwirde bul shıǵarmalardıń gramplastinkaǵa túsiriliwi ápirwayı xalıq ushın da quwanışlı jaǵdayǵa aylandı. Xalıq bul qosıq-namalardı ózleriniń toy-tamashalarında, dem aliw

oraylarında, keń jámáátshilik jıyılǵan orınlarda potifonǵa qoyǵan Xalıq namaların gramplastinkalarǵa túsiriw dáslep Moskvada ámelge asırılǵan bolsa, keyinshelik bul jumıslar 1939-jılı Tashkent qalasında da óz kórinisin taptı. Bunda xalıq salt-dástúrin atqaratuǵın qosıqshılar hám de dástan atqarıwshı baqsı hám jırawlar qatnastı. Bir tárepten bul plastinkalar xalıqtıń toy-tamashalarında xızmet etiwi menen bir qatarda olardıń ruwxıyatınıń bayıwında hám muzıkaǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵınıń artıp bariwına túrtki bolsa, ekinshi bir tárepten baqsılardıń dástúrlerin dawam ettirip, sol zamanǵa say jańa shıǵarmalardı dórete baslaydı hám xalıq namalarına azǵana ózgerisler kiritip, sol dáwirdegi shayırlardıń qosıq qatarlarına salıp atqaratuǵın bolǵan. Jáne de olardıń dóretiwshiliginde tek qaraqalpaq xalıq namaları ǵana orın almastan tuwısqan xalıqlarınıń da yaǵnıy túrkmen, ózbek, qazaq namalarından da paydalanǵanlıqların kóremiz. Al bul jaǵday bolsa xalıqtıń kórkem-ónerge bolǵan qızıǵıwshılıǵınıń nátiyjesi bolıp esaplanadı.

Usı dáwirdegi muzıka mádeniyatına qaratilǵan jane bir itibardin kórinisi - bul baqsı-jırawlardıń xızmetin ele de jaqsılaw, olardıń nátiyjeliligini asırıw maqsetinde joqarıdaǵıday olimpiadalar shólkemlestiriw jıldan-jılǵa dástúrge aylanıp barǵan. Bunday olimpiadalar dáslepki waqıtları baqsı-jırawlar ónerin jaqsılaw ushın shólkemlestirilgen bolsa, sońınan olar menen bir qatarda xalqımızǵa muzıka mádeniyatımızdıń kóp qırlılıǵı kórsetiw hám basqa da óner sheberlerin olimpiadaǵa qızıqtırıw maqsetinde kóplegen nominaciyalar qosılıp, olardan qıssaxanlar, sázendeler, oyınshılar, shıńqobızshılar ham ulıwma xalıq muzıkasınıń talantları buǵan úlken qızıǵıwshılıqlar menen qatnasa baslaǵan. Asirese 1939-jıl Tortkúlde ótkerilgen Pútkil respublikalıq kórkem háweskerlerdiń olimpiadasına respublikamızdıń eń shetki orınlarından da kóplegen talantlılar qatnasadı hám hátteki olardıń sanı 360 tan asıp ketedi.

Bul olimpiadanıń jáne bir abzal tárepi sonda, qatnasıwshılar Tortkúlden soń Ózbekstan basqıshı Tashkent qalasına ótkerilip, bul basqısthan saralanıp ótkenler bolsa Moskva qalasına jollama alǵan. Bul jaǵday óz ornında bir tárepten xalıq arasınan jas talant iyelerin júzege shıǵarǵan bolsa, ekinshi bir tárepten qaraqalpaq milliy muzıka madeniyatın dúnyaǵa tanıtqan. Olimpiadanıń bir neshe basqıshlarından ótken jas talant iyeleri húkimet tárepinen maqtaw jarlıqları menen sıyılıqlanǵan hám en sonǵı basqısthan yaǵnıy Moskva qalasınan úlken tabıslar menen qaytqan qatnasıwshılar respublikamızdıń barlıq orınlarında ózleriniń jeke koncertleri menen óz ónerlerin xalıqqa inám etip tanılǵan. Bunday jeke koncertlerdiń basım kópshiligi A.Shamuratova hám J.Shamuratovlar tárepinen shólkemlestirilip, olar arasında sońınan milliy mádeniyatımızdıń kórkem ǵayratkerleri, joqarı húrmetke hám ataqlarǵa iye bolǵan, sonday-aq, xalqımızdıń súyikli jıraw- baqsı hám shayırlarınan: Xojambergen Niyazov (Ógiz jıraw), Esemurat jıraw, Abbas shayı, Sadıq shayırlar ózleriniń dóretiwshiligi menen xalqımız kórkem-ónerin hám bay ádebiyatı bir basqısh joqarırǵa kóterip, qaraqalpaq mádeniyatın joqarı órlewinde tiykarǵı tayanış xızmetin atqarǵan.

Sol dáwirdegi muzıka salasındaǵı atqarıwshılardıń nota sawatına iye emesligi professional muzıkant hám kompozitorlardıń joq esabında bolǵanlıǵı qaraqalpaq muzıka mádeniyati hám kórkem-óneriniń keyingi basqıshlarǵa ótiwi belgili waqıtqa shekem irkilis jasalıwına sebep boldı. Bul irkilis 40-jıllarǵa deyin dawam etip qaraqalpaq milliy muzıkasınıń professional dárejede rawajlanıwına kerı tásirin kórsetti. Biraq keyin kórkem-óner tarawında bunday kemshiliklerdi saplastırıw jolında húkimet tárepinen bir neshe qararlar qabıl etilip Moskvadaǵı Lunacharskiy atındaǵı teatr institutına Leningrad konservatoriyasına, Tashkent muzıka texnikumına hám balet

mekteplerine birqansha jaslar oqıwǵa jiberilip olar pitkergennen soń qaraqalpaq kórkem- óneriniń rawajlanıwına úleslerin qostı.

1937-jılı qaraqalpaq muzika madeniyatın rawajlandırıw ushin qaraqalpaq xalıq nama hám qosıqların jıynap, olardı toplap, jazıp hám baspadan shıǵarıw máselesi qoyıldı. Bul ilajlar ózinin kútilgen nátiyjesin berdi. Ózbekstan qaniygeleriniń járdemi menen bir neshe qaraqalpaq namaları baspadan shıǵarıldı. Solardıń ishinde kompozitor D.Tumanyan tárepinen 40 tan aslam xalıq qosıqları jazılıp notaǵa túsiriledi.

1938-jılı húkimet tárepinen xalıq kórkem-ónerin ele de rawajlandırıw maqsetinde jaqsı jazılǵan saxnalıq shıǵarmalarga hám onin muzikasına arnap kórik tanlawlardı járiyalaydı. Bul kórik- tańlawlar xalıq arasında bir qansha piesalar hám olarǵa say muzikalardıń payda bolıwına túrtki boldı.

1944-jıl respublikanıń muzıka tarawında úlken tariyxıy jańalıq boldı. Bul jılı Qaraqalpaq Mámleketlik filarmoniyası ashıldı. Oǵan talantlı solistler, oyınshılar, sázendeler mirat etildi. Filarmoniya dáslep Shımbay qalasında ashılıp sońınan Nókis qalasına kóshirildi.

Bul jumislarda dawam ettiriw hám jergilikli melodist kompozitorlardı jetilistiriw maqsetinde kompozitor D.Tumanyan, A.Kondorshtilovlar dáslep ózleri qaraqalpaq xalıq namaların úyrenip, sonin menen birgelikte J.Shamuratov, R.Arziyev, J.Kıdırov, Q.Menglibaev, A.Shamuratova hám taǵı basqa kóp talant iyelerine nota sawatxanlıǵın úyretip, olardıń esinde qalǵan kórsetpeleri boyınsha xalıq namaların notalastırǵan.

REFERENCES

1. A.Nadirova “Qaraqalpaq muzıkası tariyxı”, Toshkent-2018.
2. R.S.Abdullaev “O‘zbek mumtoz musiqasi” T.,-2008.
3. K.Ótegenov, K.Aymbetov “Qaraqalpaq muzıka ádebiyatı”. Nókis.,-2023.
4. Ibrohimov O. “O‘zbek xalq musiqa ijodi”, T., 1994;
5. “O‘zbek xalq poetik og‘zaki ijodi”, T., 1990;
6. T.Adambaeva “Revolyuciya dáwirine shekemgi qaraqalpaq muzıkasınıń tariyxı”, “Qaraqalpaqstan” Nókis-1976.
7. T.Adambaeva “Qaraqalpaq sovet muzıkasınıń tariyxı”, Nókis “Qaraqalpaqstan”,-1976.